

DORIVOR GULXAYRI (*ALTHAEA OFFICINALIS L.*) O‘SIMLIGINING ISHLATILISHI VA FARMASEVTIK XUSUSIYATLARI.

G.D.Soliyeva

JDPU, Tabiiy fanlar fakulteti

daniyarovnag@gmail.com

Annotatsiya: Yer yuzida jami dorivor o‘simliklarning 10-12 ming turi borligi aniqlangan. O‘zbekiston hududida esa 1200 ga yaqin tur dorivorlik xususiyatiga ega. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda dorivor o‘simliklarni rivojlantirishga, xususan tabiiy boyliklardan samarali va unumli foydalanishga katta ahamiyat berilmoqda. Ushbu maqola shu haqida.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-apreldagi “Yovvoyi holda o‘sovchi dorivor o‘simliklarni muxofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4670-son qarori sohani tubdan rivojlanishining huquqiy asoslarini yaratib berdi. Ushbu qarordagi vazifalarni amalga oshirish natijasida dorivor o‘simliklarni nafaqat tabiatda yovvoyi holda terib olish, balki madaniy holda ko‘paytirish va qayta ishlashni tashkil etish bilan shug‘ullanuvchi fermerlar va tadbirkorlar soni ham sezilarli darajada ortib bormoqda. O‘tgan davr mobaynida 9 ta dorivor o‘simliklar yetishtirish klasterlari tashkil etilib, ular tomonidan moychechak, kovrak, limono‘t, qalampir, yalpiz, qizilmiya, za‘faron va boshqa dorivoro‘simliklar yetishtirilmoqda. Ularning faoliyati natijasida o‘tgan 2021-yilda 4 ta xorijiy davlatga 1,7 mln AQSH dollar qiymatidagi dorivor o‘simliklar xomashyosi va qayta ishlangan mahsulotlari eksport qilindi. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Chim mahalla fuqarolar yig‘inida farmatsevtika va tibbiyot sohasida keng foydalaniladigan dorivor “Gulxayri” o‘simligi aholi tomorqalarida ekilib, hozirgi kunda mazkur dorivor o‘simlik gulini terib olish ishlari amalga oshirilmoqda.

Gulxayri-gulxayridoshlarga mansub bir yillik va ko‘p yillik o‘tlar turkumiga kiradi. Yevropa va Osiyoning o‘rta mintaqalarida 12 ta turi o‘sadi. O‘zbekistonda gulning 1 ta ekma, 7 ta yovvoyi turi bor. Gulxayridoshlar to‘qaylarda, sug‘oriladigan maydonlarda va boshqa yerlarda uchraydi. Gulari to‘g‘ri, besh bo‘lakli, ikki jinsli. Gulxayri gulli, dorivor va manzarali o‘simlik. Undan bo‘yoq olishda foydalaniladi. O‘zbekistonda gulxayri manzarali va dorivor o‘simlik sifatida ko‘p ekiladi. Poyasi 1,5-2 metr, yo‘g‘on tuklar bilan qoplangan. Barglari 3-5

bo'lakli, uzun bandli. Gullari yakka-yakka yoki 2-3 tadan barg qo'ltig'ida va poya ichida o'rnashgan. Gultojbarglari qat-qat joylashgan. Iyun-avgustda gullab iyul-sentyabrda urug'laydi. Tojbarglaridan vino, sirkaga rang berishda hamda teri shoyi va jun kabilarni bo'yashda foydalaniladi. Gulxayrining gullagan davri Chunki gulxayri gulbarglari o'zida qizil, zangori hamda binafsha rang bera oladigan malvidin pigmentini saqlaydi. Gulxayri ildizidan kleyster tayyorlash, poya va shoxchalardan a'lo sifatli qog'oz hamda arqonlar tayyorlash mumkin. Gulning *Althaea officinalis* L. turi dorivor o'simlik sifatida tibbiyotda foydalaniladi. *Althaea officinalis*-uning tarkibida juda ko'p foydali moddalar bor. Chunonchi gulxayrining ildizida 35 foizgacha shilliq moddalar, 37 foizgacha kraxmal, 16 foizga yaqin qand, asparagin, betain, pektin, yog', 4,9 foiz atrofida mineral tuzlar mavjud. O'simlikning barg hamda gullarida 0,02 foizga yaqin qattiq efir moyi, karotin, vitamin C, ildizdagiga qaraganda 2 marta kam shilliq moddalar bor.

Dorivor gulxayri Qadim zamonlardan beri shifobaxsh o'simlik sifatida foydalanib kelinadi. Tibbiyotda uning ildizi ishlatiladi. Ildizning tarkibida ko'p miqdorda shilliq moddalar, kraxmal, pektin va boshqa moddalar bor. Gulxayri ildizi preparatlari (kukuni, damlamasi, quruq ekstrakti va sharbati) va mukaltin preparati balg'am ko'chiruvchi, yumshatuvchi, qoplab oluvchi va yallig'lanishga qarshi vosita sifatida nafas olish yo'llari shamollashi hamda me'da-ichak kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Maydalangan ildizi nafas yo'llari shamollaganda ishlatiladigan yumshatuvchi ko'krak yig'malar - choylar tarkibiga kiradi. Dorivor gulxayri ildizini odatda kuzda yoki erta baxorda kovlab olinib, dag'al ildizpoya va mayda ildizchalardan ajratiladida zudlik bilan suv oqimida yuvib olinadi (ildiz shilliqlanmasligi uchun). Shundan so'ng ochiq havoda quritiladi. Uy sharoitida gulxayri ildizidan quyidagicha damlama tayyorlash mumkin:

- Birorta idishga 2 stakan miqdorda qaynatib sovutilgan suv quyiladi va uning ustiga 4 choy qoshiq maydalangan ildiz solinib 8 soat davomida damga qo'yiladi.

- So'ngra suzib olinib sharbat kuniga 3-4 marta yarim stakan miqdorda ichiladi. Abu Ali ibn Sino gulxayri ildizidan, bargidan va urug'idan tayyorlangan damlama bilan:

- Yo'tal
- Qon tupurish
- Zotiljam
- Buyrak kasalliklarni davolagan
- Yumshatuvchi va balg'am ko'chiruvchi omil sifatida tavsiya etgan.

O‘simlikning ildizi takibida preparatlarni o‘rab oluvchi, balg‘am ko‘chiruvchi hamda yallig‘lanishga qarshi(ayniqsa, bolalarning nafas yo‘llari kasallanganda) dorin sifatida ishlatiladi. Dorivor preparatlari. Qaynatma, quruq ekstrakt, kukun(parashok), sharbat. Kubuk shaklida qirqilgan ildiznafas olish yo‘llari kasalliklarida ishlatiladigan turli yig‘malar(*Species pectoralis* va boshqalar) tarkibiga kiradi. Qaynatma ildizidan faqat sovuq suvda tayyorlanadi(maxsulotdan shilliq modda ajralib chiqadi, kraxmal suvda erimasligi sababli qaynatmaga o‘tmaydi).

Gulxayri ildizi ezofagit, gastrit, oshqozon yarasi va o‘n ikki barmoqli ichak yarasi, enterokolit, oziq-ovqat toksikoinfeksiyalari va dizenteriya bilan birga yordamchi vosita sifatida ishlatiladi. O‘tkir oshqozon-ichak kasalliklarida, ayniqsa, diareya bilan kechadigan kasalliklarda, ko‘p miqdorda kraxmal saqlovchi shilimshiqli gulxayri damlamasi nafaqat davolovchi, balki oziqa vositasi sifatida ham qo‘llaniladi. Dorivor gulxayri o‘simligining yerustki qismidan ajratib olingan uglevodlar aralashmasidan “ Mukaltin” nomli dorivor preparat olinadi. “Mukaltin” preparatini balg‘am ko‘chiruvchi dori sifatida, yuqori nafas yo‘llari va o‘pka yallig‘lanish kasalliklarida ishlatiladi. Gulxayridoshlar (*Malvaceae*) -ikki pallalilardan ayritojlilarga mansub oila hisoblanadi. Barglari panjasimon o‘yma. Gullari aktinomorf, ikki jinsli, yirik, oq, sariq yoki pushti. Kosachasi ikki kavat. Changchilari bitta. Mevasi ko‘pchilik vakillarida asosan ko‘sak meva. Yer yuzida 80 ga yaqin turkumi va 1500 turi bor. Ko‘p tropik va subtropik rayonlarda tarqalgan. Bulardan gulxayri, g‘o‘za, kanop, tugmachagul, paxtagul, gulhamishabahor keng tarqalgan. O‘zbekistonda 6 turkumi va 17 turi o‘sadi. Ularning ko‘pidan tola olinadi, dori tayyorlanadi. Manzarali o‘simlik sifatida ekiladi. Tabiatni sir -asrorini mukammal bilish, uning sexrli xazinasini ochish uchun faqat bir narsa -yuksak bilim zarur. Fanning ilg‘or cho‘qqilarini tolmay

egallayotgan yoshlarimizdan ana shu xazinani olish, undan foydalanish uchun xar tomonlama yetuk, ilg'or, yuksak bilimli kishilar bo'lib yetishishi talab etiladi. Bunday kishilarning kamol topishida biologiya fanining xissasi katta. Yoshlarni o'lkamizning o'simliklar dunyosi, ularning foydasi, zarari, tibbiyotdagi ahamiyati va boshqa xususiyatlari bilan mukammal tanishtirib borish zarur.

Ushbu tezisda (*Althaea officinalis L.*) o'simligining dorivor xususiyatlari o'rganildi. Natijada o'simligning dorivor xususiyatlari, uchrash turlari aniqlandi. O'rganishlar davomida (*Althaea Officinalis L.*) o'simligi Gulxayridoshlar oilasi vakili ekanligi, ko'p dorivor xususiyatlarga kasalliklarga davo ekanligi aniqlandi. Farmatsevtika soxasida hozirda katta hissa qo'shayotgani ko'zga tashlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'.Pratov, L.Shamsualiyeva, E.Sulaymonov "Botanika" Toshkent 2010.
2. G.S.Tursunbayeva, G.M.Duschanova, A.T.Abdullayeva "Botanika o'simliklar anatomiyasi va morfologiyasi" Toshkent-2018.
3. G.S.Tursunbayeva, G.M.Duschanova, J.S.Sadinov "Botanika" Toshkent 2020.
4. [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Gulxayri>
6. <https://uzpharmagency.uz/oz/news/qashqadaryolik-tadbirkor-gulxayri-dorivor-osimligini-yevropaga-eksport-qilmoqda>